

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТУРЛИ ДАРАЖАДАГИ СЕМИЗЛИК БИЛАН БЎЛГАН РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА СУРУНКАЛИ КАЛЬКУЛЁЗ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Зарипова Р.М., Маматалиева М.А.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда турли даражадаги семизлик билан бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда сурункали калькулёз холециститни патоморфологик ўзгаришларини ўзига хос жиҳатларини ўрганилган. Семизлик фонида 18-34 ёшларда асосан, интерстициал пролифератив турдаги холециститни учраши 69% ни ташиқил этгани, жараёнда асосан қон томир ва мезенхимал тўқимани жавоб реакцияси устунлиги аниқланди. Интерстициал фиброзланган ва интерстициал миксаматоз, муцинозли холециститларни учраши 18-34 ёшларда ўртача 38% ни ташиқил этиб, асосий морфологик ўзгаришлар тўқимада ШИК ва ШИФФ мусбат тузилмаларни шиллиқ ва шиллиқ ости қаватларида тўпланиши билан характерланди. Кечки репродуктив даврдаги аёлларда интерстициал пролифератив ва аденоматоз полипозли гиперплазияланган сурункали холециститларни учраши 65%ни ташиқил этиб, патоморфологик жиҳатдан ўт қопи шиллиқ қаватида дисрегенератор, метапластик ўзгаришлар, мушакларини гиперплазияси, аденомиоз ўчоқларини ривожланиши устунлик қилиши аниқланди. Бу дисрегенератор жараёнлар кечки репродуктив даврдаги 2 ва 3-даражали семизликдаги аёллар контингентиди кўп учраши аниқланди.

Калит сўзлар: сурункали калькулёз холецистит, семизлик, репродуктив ёш, патоморфологик ўзгаришлар.

PATHOMORPHOLOGY CHANGES OF CHRONIC CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Zaripova R.M., Mamataliyeva M.A.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. The study studied the specific features of pathomorphological changes of chronic calculous cholecystitis in women of reproductive age with varying degrees of obesity. It was found that the incidence of interstitial proliferative cholecystitis was 69% in women aged 18-34 years against the background of obesity, and the predominance of the vascular and mesenchymal tissue response in the process was determined. The incidence of interstitial fibrosing and interstitial myxomatosis, mucinous cholecystitis is on average 38% in the age group of 18-34 years, and the main morphological changes are characterized by the accumulation of SHI and SHIFF positive structures in the tissue in the mucous and submucosal layers. In women of the late reproductive period, the incidence of interstitial proliferative and adenomatous polyposis hyperplastic chronic cholecystitis is on average 65% in the age group of 35-49 years, and from a pathomorphological point of view, dysregenerative, metaplastic changes, muscle hyperplasia, and the development of adenomyosis foci predominate in the mucous layer of the gallbladder. It was found that these dysregenerative processes are more common in the contingent of women of the late reproductive period with obesity of 2 and 3 degrees.

Keywords: chronic calculous cholecystitis, obesity, reproductive age, pathomorphological changes.

ПАТОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Зарипова Р.М., Маматалиева М.А.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. В исследовании изучались специфические особенности патоморфологических изменений хронического калькулезного холецистита у женщин репродуктивного возраста с различной степенью ожирения. Установлено, что частота интерстициального пролиферативного холецистита составила 69% у женщин в возрасте 18-34 лет на фоне ожирения, а также определено преобладание сосудистого и мезенхимального тканевого ответа в этом процессе. Частота встречаемости интерстициального фиброза и интерстициального миксоматоза, муцинозного холецистита составляет в среднем 38% в возрастной группе 18-34 лет, а основные морфологические изменения характеризуются накоплением ШИК - и ШИФФ -позитивных структур

в тканях слизистого и подслизистого слоев. У женщин позднего репродуктивного периода частота встречаемости интерстициального пролиферативного и аденоматозного полипозного гиперпластического хронического холецистита составляет в среднем 65% в возрастной группе 35-49 лет, а с патоморфологической точки зрения в слизистом слое желчного пузыря преобладают дисрегенеративные, метапластические изменения, гиперплазия мышц и развитие очагов аденомиоза. Установлено, что эти дисрегенеративные процессы чаще встречаются у контингента женщин позднего репродуктивного периода с ожирением 2 и 3-степени.

Ключевые слова: хронический калькулезный холецистит, ожирение, репродуктивный возраст, патоморфологические изменения.

Долзарблиги: сурункали калькулёз холецистит билиар тизим патологиялари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда, айниқса, унинг турли даражадаги семизлиги бўлган беморларда ўрганилиши алоҳида долзарблик касб этади [3].

Турли даражадаги семизлиги бўлган беморларда сурункали калькулёз холециститнинг клиник-морфологик ва иммунофенотипик тавсифини ўрганишга қаратилган комплекс тадқиқотлар яллиғланишга мойил цитокинлар экспрессияси, яллиғланиш инфильтрацияси хужайра маркерларининг ортиши, уни касалликнинг оғирлиги ва асоратларга мойиллигини белгилаши аниқланган [1,2,4,5,6].

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари: турли даражадаги семизлик билан бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда сурункали тошли холециститни патоморфологик ўзгаришларини ўзига хос жиҳатларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари: АДТИ клиникаси патологик анатомия бўлимида 2020–2024 йиллар давомида сурункали калькулёз холецистит туфайли жарроҳлик усулида даволанган турли хил семизлик ва эрта ва кечки репродуктив даврда ёшидаги аёл беморларнинг операцион – биопсия (101та) архив материаллари. Беморлар контингенти репродуктив ёш бўйича 2 та гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳ 15-34 ёшли аёллар гуруҳи (45 та холат). 2- гуруҳ 35-49ёшли гуруҳга бўлинди (56 та холат).

Юқоридаги 2 гуруҳлар орасида тана вазни индекси бўйича, куйидаги гуруҳларга бўлинди:

- 1 а-гуруҳ 1- даражали семизлик 30,0-34,9 га тенг (15 та холат).
- 1 б-гуруҳга 2-даражали семизлик 35,9-39,0 га тенг бўлганлар (15 та холат).
- 1 в -гуруҳга 3 -даражали семизлик $40,0 \leq$ ва ундан юқори (15 та холат).

2 гуруҳдагилар :

- 2 а-гуруҳ 1-даражали семизлик 30,0-34,9 га тенг (18 та холат).
- 2 б -гуруҳ 2- даражали семизлик 35,9-39,0 га тенг бўлганлар (19 та холат).
- 2 в – гуруҳ 3-даражали семизлик $40,0 \leq$ ва ундан юқори бўлганлар ташкил этди (19 та холат).

Патоморфологик ўзгаришлар гематоксалин – эозин ва ван Гизон усулларида бўялган препаратларда ўрганилди. Сурункали тошли холециститларни морфологик жиҳатдан жараёнларни қайси бирида устунлик бўлишига қараб куйидагича турлари ўрганилди:

1. Интерстициал пролифератив яллиғланишли сурункали холецистит.
2. Интерстициал фиброзланган сурункали холецистит
3. Интерстициал миксаматоз ва муцинозли сурункали холецистит
4. Аденомиоматоз ва полипоз гиперплазияли сурункали холецистит

Тадқиқотнинг натижалари: эрта репродуктив ёш гуруҳида интерстициал пролифератив сурункали холецистит энг кўп кузатилиб, у ўт копида репаратив регенерация (тикланиш) қобилияти юқорилиги, яллиғланишга жавобан шиллиқ қават ва оралиқ тўқиманинг хужайралари фаол кўпайиши билан намоён бўлди. Кечки репродуктив даврдаги гуруҳда эса бу турдаги холециститлар камроқ кузатилиб, жараённи сурункали босқичга ўтиш ва репаратив регенерацияни сусбституция кўринишига ўтиши билан характерланди. Эрта репродуктив ёш гуруҳидаги интерстициал фиброзланган сурункали холецистит кам кузатилиб (18%), склеротик ўзгаришлар асосан 35 ёшдан кейин ривожланиши кузатилди. Кечки репродуктив ёш гуруҳида эса у нисбатан кўпроқ кузатилиб (35%), жараённи сурункали кўзиши ва ремиссияси билан давом этиши натижасида ўт копи девори катламларини дағал бириктирувчи тўқима (фиброз) билан алмашилиши билан намоён бўлди.

Интерстициал миксаматоз ва муцинозли сурункали холецистит эрта репродуктив ёш гуруҳида кам учраб (10%), у ўт суюқлигини ковушқоқлигини ортиши, шиллиқ ишлаб чиқаришнинг бузилиши билан билан намоён бўлди. Кечки репродуктив даврдаги гуруҳда у энг юқори кўрсаткичлар билан 15-20% ни ташкил этиб, у гормонал ўзгаришлар ва семизлик таъсирида шиллиқ қаватда дегенератив ўзгаришлар кучайиши, катламларида "шилимишқиланиш" (миксаматоз) белгилари тарқоқ қайд этилди.

Аденомиоматоз ва полипоз гиперплазияли сурункали холецистит 1-гурух аёлларда жуда кам кузатилиб (3%гача), 2-гурухда эса энг юқори кўрсаткичда учраши (20-25%) аниқланди.

Юқоридаги статистик маълумотлар 35 ёшдан ошган семиз аёлларда аденомиоматоз ва фиброз шакллари кўпайиши, ўт копи ўсмаларини кўп учраш хавфини англатади.

1-расм. Бемор 29 ёшда, интерстициал пролифератив яллиғланишли сурункали холецистит. Ўт пуфаги девори қатламларида диффуз лимфо-гистиоцитар инфильтрация. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

1-гурухда эрта репродуктив ёшда интерстициал пролифератив сурункали холециститда ўт пуфаги девори барча қатламларининг оралиқ тўқимаси тарқоқ лимфо-гистиоцитар хужайралар инфильтрацияси аниқланди. Ўт пуфаги девори мушак қавати оралиқ тўқимасида пайдо бўлган интерстициал пролифератив инфильтрат силлиқ мушак хужайралар тутамини сийраклаштирди. Оралиқ тўқимадаги пролифератив яллиғланишли инфильтрат айрим жойларида фаоллашиб, гиперхромазияга учраган хужайралар кузатилди. Оралиқ тўқимадаги пролифератив инфильтрат қон томирлар ва нерв тутамларини ўраб, сиқиб деформацияга учратиши, оқибатида қопловчи ва без эпителийларида доимий ишемия ва гипоксия ривожланиши, турли реактивликдаги дисрегенератор ўзгаришларга олиб келиши кузатилди.

Интерстициал фиброزلанган сурункали холецистит кечки репродуктив ёшда гуруҳида ўт пуфаги девори барча қатламлари оралиқ интерстициал тўқимасининг бириктирувчи тўқима ўсиб кўпайиши ҳисобига қалинлаши билан намоён бўлди.

Айрим жойларида сурункали яллиғланишга хос лимфо-гистиоцитар хужайралар инфильтрацияси устун турса, бошқа соҳаларида шаклланмаган сийрак толали бириктирувчи тўқима, яна бир жойларида фиброزلанган, дағал тотали бириктирувчи тўқима пайдо бўлганлиги кузатилди.

2-расм. Бемор 34 ёшда, интерстициал пролифератив яллиғланишли сурункали холецистит. Анатомик қаватлар оралиғида МАЛТ структурасида лимфоид фолликулаларни гиперплазияси ва лимфоцитар инфильтрацияси. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

3-расм. Бемор 39 ёшда. Интерстициал фиброзланган сурункали холецистит. Стромада тартибсиз дағал толали бириктирувчи тўқима ўсиши, периваскуляр ва перигландуляр сохаларда склероз ўчоқлари. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 20x10.

Сурункали фиброзланган холециститда нисбатан сийрак, толалари кам, бириктирувчи тўқима хужайралари асосан қон томирлар ва безлар атрофида тўпланганлиги аниқланди. Шиллиқ ости каватида жойлашган без тузилмалари фиброз тўқима кўплигидан сиқилиб, атрофияланган, деформацияланган, айримлари деструкцияланганли кузатилди. Бу ушбу хужайралар яшаши, такомил топиши ва дифференциалланишининг бузилишига олиб келиб, дисрегенерация жараёнлари метаплазия ва дисплазия ривожланишига олиб келиши кузатилди.

Сурункали миксамотозланган холециститдаги ўт пуфаги деворининг деярлик барча қатламлари оралиқ бириктирувчи тўқимаси тарқоқ ва тўлиқ ҳолда миксаматозга учраганлиги қайд этилди. Бириктирувчи тўқима таркибидаги хужайра тузилмалари сийрак жойлашиб, ядролари бужмайиш ҳисобига кичиклашиб, юлдузсимон тузилишга айланганлиги аниқланди. Мушак тўқима тутамлари титилган, сийраклашган, айримлари атрофияланиб, ранги бироз очроқ бўялиши кўрилди. Миксаматоз жараён шиллиқ ости ва шиллиқ парда хусусий пластинкасига тарқанганлиги кузатилди. Миксаматозланган бириктирувчи тўқима таркибидаги коллаген толалар фрагментацияланиб, парчаланган ва гомогенлашган, оралиқ моддасида кучли шиш ривожланганлиги кўрилди.

Аденомиоматозли сурункали холециститни морфологик жиҳатдан бу касалликнинг учта тури фарқ қилинади: ўчоқли, сегментар ва диффуз. Бизнинг текширув материалимизда аксарият ҳолларда диффуз аденомиоматоз учраганлиги аниқланди. Диффуз аденомиоматозда инвагинацияланган без тузилмалари ўт пуфагининг тубигача етган бўлса, ундаги эпителий хужайраларида кўпинча метаплазия, баъзи ҳолларда дисплазияланиш аниқланди. Микроскоп остида кўрилганда ўт пуфаги деворида шиллиқ парда қопловчи эпителийсининг сохта без тузилмаларига айланган хавфсиз гиперплазияси кузатилди. Айрим жойларида гиперплазияланган без тузилмалари ўт пуфаги девори мушак каватига инвагинацияланганлиги ва Рокитанский-Ашофф дивертикулаларини пайдо қилган аниқланди.

4-расм. Бемор 45 ёшда. Сурункали миксамотозланган холецистит. Безларни шилимшиқли стромадаги жойлашиши. Стромада дағал толаларни тизимли жойлашиши. Стромада безларни ШИК-мусбат тузилмаларга бой бўлганлиги. Бўёқ ШИК. Ўлчами 4x10.

5-Расм. Бемор 45 ёшда. Аденомиоматозли сурункали холецистит. Безларни шилимшиқли стромадаги жойлашиши. Ўт пуфаги девори шиллик пардасида аденоматоз гиперплазияга учраган без тузилмалари ҳар хил катталиқдаги без ячейкаларини пайдо қилиб, шиллик ости ва мушак қавати тўқимасига ўсиб тарқалганлиги. Бўёқ ШИК. Ўлчами 4x10.

Без тузилмалари орасида айримлари кенгайиб, кистасимон бўшлиқлар пайдо қилганлиги, мушак қаватдаги шиллик мушак хужайра тутамлари сиқилиб, атрофияланиб, четга сурилгани, айрим ҳолларда аденоматоз гиперплазияга учраган без тузилмалари ўт пуфаги девори мушак қаватини тўлиқ эгаллаганлиги, алоҳида-алоҳида жойлашган без ўчоқларини пайдо қилганлиги, атрофидан бириктирувчи тўқимали строма билан ўралганлиги аниқланди. Без тузилмаларининг айримларида эпителийси муциноз турдаги эпителийга метаплазияланганлиги, уларнинг цитоплазмаси ва без бўшлиғи шилимшиқ модда билан тўлганлиги кузатилди.

6-расм. Бемор 45 ёшда. Аденомиоматозли сурункали холецистит. Безларни шилимшиқли стромадаги жойлашиши. Стромада дағал толаларни тизимли жойлашиши аниқланади. Стромада безларни кўл кўринишида жойлашганлиги ва ШИФФ-мусбат тузилмаларга бой бўлганлиги. Бўёқ ШИФФ. Ўлчами 4x10.

Безнинг айрим соҳасида мукоцитар метаплазия, бошқа соҳасида кўп қаватли гиперплазия ва яна бир соҳасида акантозли пролиферация ривожланганлиги аниқланди.

Аденомиоматозли гиперплазиянинг айрим ҳолатларида без тузилмалари ўт пуфаги девори қатламларида тартибсиз тарқалиб жойлашганлиги кузатилди. Безларнинг айримлари атроф яллиғланган тўқима таъсирида шикастланиб, деструкцияланган, атрофи ва бўшлиғида некробиозга учраган яллиғланиш инфилтрати борлиги аниқланди. Бошқа без тузилмалари эса фрагментацияланиб, эпителий тўқимаси парчаланиб, алоҳида-алоҳида бўлақлардан иборат без тузилмалари кўринишида жойлашганлиги топилди.

Диффуз аденомиоматозда инвагинацияланган без тузилмалари ўт пуфагининг тубигача етиб, ундаги эпителий хужайраларида кўпинча метаплазия ва баъзи ҳолларда дисплазияланиш аниқланди.

Безнинг тадқиқот материалимизда ўт пуфаги полипсимон ўсимтали сурункали холецистит ҳолатлари ҳам нисбатан кўп учради. Бунда, морфологик жиҳатдан ўт пуфаги девори шиллик

пардасида ҳар хил катталиқ ва шаклдаги экзофит ҳолда пуфак бўшлиғига ўсиб чиққан полипсимон тузилмалар аниқланди.

Хулоса: семизлик фониди 18-34 ёшлиларда асосан, интерстициал пролифератив турдаги холециститни учраши 69% ни ташкил этиб, жараёнда асосан қон томир ва мезенхимал тўқимани жавоб реакцияси устунлиги аниқланди. Интерстициал фиброзланган ва интерстициал миксаматоз, муцинозли холециститларни учраши 18-34 ёшлиларда 38% ни ташкил этиб, асосий морфологик ўзгаришлар тўқимада ШИК ва ШИФФ мусбат тузилмаларни шиллиқ ва шиллиқ ости қаватларида тўпланиши билан характерланади. Кечки репродуктив даврдаги аёлларда интерстициал пролифератив ва аденоматоз полипозли гиперплазияланган сурункали холециститларни учраши 65%ни ташкил этиб, патоморфологик жихатдан ўт қопи шиллиқ қаватида дисрегенератор, метапластик ўзгаришлар, мушакларини гиперплазияси, аденомиоз ўчоқларини ривожланиши устунлик қилиши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Барсуков С.А. Холецистит и ожирение: клинико-патогенетический анализ, иммуногистохимический профиль. – Новосибирск, 2021. 25с.
2. Борисов В.В. Влияние ожирения на течение и морфологические особенности хронического холецистита. – Москва, 2018. 204с.
3. Иванов А.П. и др. Характеристики хронического холецистита у пациентов с ожирением. / Вестник гастроэнтерологии, 2022; Том 14, № 2: 44-50.
4. Кузнецова Е.Н. и др. Иммунофенотипические характеристики стенки желчного пузыря при калькулезном холецистите и ожирении. / Архив клинической медицины, 2023; Том 31, № 4: 112-119.
5. Лебедев П.Г. и др. Цитокиновый профиль и клеточная инфильтрация при хроническом калькулезном холецистите на фоне ожирения. / Вопросы патологии, 2022; Том 38, № 2: 72-78.
6. Reaven G.M. Metabolic syndrome and gallbladder pathophysiology: old problem, new insights // Am J Med. – 2020. 44-49s.

Иқтибос учун: Зарипова Р.М., Маматалиева М.А. Турли даражадаги семизлик билан бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда сурункали калькулёз холециститнинг патоморфологик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 22–27. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18832095>